

MÜASİR DÖVR AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARLARININ FORTEPIANO ƏSƏRLƏRİNDƏ İDEYA MƏZMUNUNUN ÖZÜNƏMƏXSUS İFADƏSİ

AYNUR SƏFƏR QIZI MƏMMƏDOVA

Baş müəllim

Naxçıvan Dövlət Universiteti Fortepiano kafedrası

Xülasə. Azərbaycan bəstəkarları orijinal yazı texnikaları, qeyri-adi akkord birliklərindən istifadə edərək, öz kompozisiyalarına parlaq obrazlar, dəyişkən dinamika və zəngin səs teksturaları ilə səciyyələnən xüsusiyyətlər daxil edirlər. Onlar yaradıcı təfəkkürlə ifadə etdikləri obrazları, ideya məzmununu canlandırmaq üçün müasir yanaşmaları uyğunlaşdırırlar. Bu əsərlər dinləyicidə sakit, melanxolik əhval-ruhiyyədən tutmuş parlaq sevincə və səmimi təəccübə qədər geniş bir duyğu yelpazəsi oymağa qadirdir. Bu sintezin nəticəsində müasir musiqidəki müxtəlifliyi və mürəkkəbliyi əks etdirən yeni musiqi formaları meydana gəlir. Bəstəkarlar təkcə yeni musiqi ideyaları yaratmaqla kifayətlənmir, həm də bu ideyaların müasir dinləyicilərin qəlbində dərin rezonans oymasını, unikal bir qavrama təcrübəsi yaratmasını hədəfləyirlər.

Təqdim olunan məqalədə Azərbaycan bəstəkarlarının müasir musiqi məkanında fəaliyyətinin əhəmiyyəti vurğulanır, onların yazı üslubunun spesifik cəhətlərinə diqqət çəkilir. Qeyd edilir ki, müasir Azərbaycan bəstəkarları öz başlanğıcını XX əsrin görkəmli sənətkarlarının yaradıcılığından götürmüş müasir texniki imkanlara daha çox meyl edir, hazırlanmış piano, genişləndirilmiş texnika, aleatorik, puantilizm, sonoristika, atonal sistemin imkanları ilə əhəmiyyətli ideya məzmununu ifadə etməyə nail olurlar. Müasir yazı texnikaları bəstəkarlara əsərlərində daha mənalı, dərin təfəkkürlü obraz dairəsi, ideya məzmununu ifadə etmək imkanları qazandırır. Onlar üçün bəstəkarlıq üslubunun yenilikçi təmayülləri forma, janr xüsusiyyətlərində müasirliyin ifadəsi olmaqla yanaşı, öz yaradıcılıq imkanlarının nümayiş olunmasında, fəlsəfi baxışlarının ifadəsində əhəmiyyətli vasitədir. Bununla bəstəkarlarımız müasir dövrün çağırışlarına fərdi yaradıcılıq mövqeyindən reaksiya verir və yazdıqları əsərlərlə milli musiqi mədəniyyətini zənginləşdirirlər.

Açar sözləri: Müasir, musiqi, bəstəkar, əsər, texnika, milli, fortepiano, janr

Müasir zamanda fortepiano musiqisi dövrün ruhunu və mədəni dəyişiklikləri əks etdirən, inkişaf və təkamül etməyə davam edən parlaq və rəngarəng janrdır. Müasir fortepiano musiqisi janrında əsər yazan bəstəkarlar forma, harmoniya, tembr və hətta alətin özü ilə cəsarətli eksperimentlər aparır. Əsərlərdə adət edilmiş harmonik ardıcılıqlar əvəzinə atonal, serializm, puantilizm, aleatorika, sonorizm əsərlərə dərinləndirən nüfuz edir. Hazırlanmış fortepiano (alətin tembrini dəyişmək üçün müxtəlif əşyaların alətə daxil edilməsi), genişlənmiş texnikalar (simplərə vurmaq, klaviaturada sürüşdürmək), bir alətdə çoxsəsli ifa (müxtəlif registrlərdən eyni vaxtda səs çıxarmaq, müxtəlif səs effektləri yaratmaq üçün pedallardan istifadə) kimi üsullar müasir dövr fortepiano musiqisi sahəsində əsərlər yazan bəstəkarların yaradıcılığında geniş yayılmışdır.

Müasir Azərbaycan bəstəkarlarının fortepiano musiqisi maraqlı, çoxşaxəli, unikal yaradıcılıq irsidir. Bu musiqi bəstəkar yaradıcılığında davamlı xarakter alan yaradıcılıq axtarışlarının nəticəsi kimi özündə bir sıra təmayülləri ümumiləşdirir, fortepiano musiqisi sahəsində ənənəvi musiqi elementləri ilə müasir tendensiyaaların unikal sintezini təqdim edir.

Müasir Azərbaycan bəstəkarlıq sənətinin görkəmli sənətkarlarından olan Firəngiz Əlizadə Amerika bəstəkarı Con Keycin yaradıcılıq nailiyyəti olan “hazırlanmış piano” texnikasını milli fortepiano musiqisində sınaqdan keçirən ilk bəstəkarlardandır. Bu kompozisiya texnikasında fortepiano alətinin simplərinə müxtəlif əşyalar yerləşdirilir və ifa zamanı xüsusi səs effekti əldə edilir ki, onun 80-ci illərdə yazdığı “Piano üçün musiqi” bu mənada maraqlı əsərlərdən biridir. Əsərin əsasında milli musiqi ünsürlərinin zəmin olaraq yerləşdirilməsi milli, klassik və müasir fortepiano musiqisində mövcud yenilikçi təmayüllərin orijinal şəkildə sintezinə meylli ifadə edir. İfası 3-4 dəqiqəni əhatə edən əsərdə “Çahargah” məqamının pafoslu xarakteri musiqi materialını zənginləşdirir. Bəstəkar maraqlı olan digər “Dəniz” əsərini hazırlanmış piano, violençel və kamera

orkestri üçün yazmış, eyni üsuldan Tactile Time (toxunuş zamanı) və Reverse Time (qayıdış zamanı) adlandırdığı iki hissəli kvintetində də istifadə etmişdir. Burada diqqət çəkən məqam kvintetin fortepiano partiyası ilə başlamasıdır. Əsər “Şur” məqamı əsasında rəngli improvizasiya ilə başlayır. Bütün inkişafda fortepianoda improvizasiya imkanları qabarıq şəkildə ifadə olunur. Alətdə emal edilən səs effektləri özünün milli xüsusiyyəti ilə diqqət çəkən əsərə xüsusi ahəng qazandırır. Əsər digər alətlərlə fortepianonun dialoqu şəklində təqdim edilən orijinal musiqili təfsirdir.

Görkəmli bəstəkar Aydın Əzimov “La makam” adlı fortepiano pyesində “hazırlanmış piano” üsulundan faydalanır. Əsərin məzmununda muğam təfəkkürü struktur birliyində özünü hiss etdirsə də, onda muğam elementlərindən istifadə olunmamışdır. Bu haqda Ü. Aşurbəyova yazır: “La makam” əsərində sırf muğam sitatları istifadə olunmamışdır. Lakin eyni zamanda vurğulamaq lazımdır ki, musiqi materialının dərin qatlarında həm muğam, həm də aşıq musiqi təfəkkürünün ünsürləri müxtəlif koqnitiv modellər formasında təqdim edilmişdir”. [1. s65]

Nərgiz Şəfiyevanın 1999-cu ildə yazdığı “Gün gələr, həftə keçər” fortepiano pyesləri məcmuəsinin proqram başlığında həftəyə daxil olan yeddi gün pyeslərin sayını təmsil etməklə, tək cəsimvolik nöqteyi-nəzərdən deyil, həm də Azərbaycan xalqının milli ənənələri, xüsusilə yeddi sayının müqəddəsliyi, xalq məişətində bu rəmzin əhəmiyyəti kontekstindən dərin mənaya malikdir. Yeddi rəqəmi kamillik və harmoniyanı təcəssüm etdirir. Bu rəqəmin pyeslərin sayını göstərmək üçün təsadüfi seçilməməsi də diqqətəlayiqdir. Pyeslərin sayını göstərmək üçün yeddi rəqəmindən istifadə, həyatın və incəsənətin bütün aspektlərinə nüfuz edən ənənələrin və mədəni irsin əhəmiyyətini vurğulayır. Bu haqda F. Xalızadə qeyd edir: “Pyeslərin sayının “7” olması rəmzi mənə daşımaqla bərabər, həm də Azərbaycan milli məqamları və həftənin günləri ilə səsleşir. Yəni, müəyyən məqam üstündə yazılmış hər bir pyes eyni zamanda həftə günlərinin birini təmsil edir”. [1. s171]

Daha çox uşaqlar üçün yazılmış mahnıların müəllifi kimi tanınan bəstəkar O. Rəcəbov XX əsrin sonuna doğru “Rapsodiya”, 1998-ci ildə “Piano üçün əsərlər”, 2014-cü ildə isə “14 miniatur” məcmuələrinə daxil olan pyeslərini yazmışdır. Məcmuədəki pyeslər “Barkarola”, “Lirik rəqs”, “Zarafat”, “Düşünce”, “Lirik vals”, “Dəcəllər”, “Keçmiş anarkən”, “Anamı xatırlarkən”, “Qəmli əhval-ruhiyyə”, “Xatirələrim”, “Rəqs” pyesləri proqram başlığı daşıyır.

O. Rəcəbovun “Rapsodiya”sında digər xalqların folklor nümunələrinə dərin maraq özünü hiss etdirir. “Rapsodiya” O. Rəcəbovun yəhudi xalq melodiylarından və musiqi ənənələrindən aldığı dərin təəssüratların nəticəsidir. “Rapsodiya”da fortepianonun bütün texniki imkanları, o cümlədən alətin müxtəlif parametrləri və onun ifa xüsusiyyətləri ustalıqla əks olunub. Rəcəbov müxtəlif səs vurğularını məharətlə birləşdirir, bu da ona zəngin və çoxqatlı səs palitrası yaratmağa imkan verir.

O. Rəcəbovun 2004-cü ildə nəşr olunan fortepiano üçün məcmuəsinə “Mahnı”, “Zarafat”, “Söhbət”, “Nağıl”, “Gizlənpaç”, “Rəqs”, “Aşıqsayağı”, “Şən əhval”, “Qorxulu yuxu”, “Cəld hərəkət”, “Çırxıramalar” pyesləri daxil edilmişdir. Bu əsərlərin hər biri miniatur xarakterli olub, daşdığı proqram başlığında ifadə olunan ideya məzmununu rəngli musiqi dili ilə təcəssüm etdirir.

Yaradıcılıq fəaliyyətinə XX əsrin 70-80-ci illərində başlayan Afaq Cəfərova 1995-ci ildə yazdığı “Prelüdlər”ində fortepianoda əldə olunan səs-tembr çalarlarını bütün zənginliyi ilə üzə çıxarmağa çalışır. O, musiqi əsərlərini yazarkən yaradıcılıq prosesini doğru təşkil edərək, hər bir detala diqqətlə yanaşır, pyeslərə ifadəli xarakter və dərin emosionallıq qazandırır. Bu ifadəlilik təcəssüm olunan ideya məzmununun orijinallığını təmin edir.

Görkəmli bəstəkar R. Həsənovanın 1993-cü ildə Rəna Rzayevaya ithafən yazdığı “Monad” əsərində forma olaraq sonata-allegrodan imtina edilib. Sonata qeyri-müəyyənlik, ziddiyyətlər ehtiva edir. Bütün kompozisiya dəyişikliklərə məruz qalan, təzadlı elementlər və mənəviyyatın əks qütblərini ifadə edən bir mövzu ətrafında inkişaf edir. Parlaq xarakterli mövzunun inkişafında əvvəldə təqdim olunan musiqi ideyası dəyişir və transformasiyaya məruz qalır. Sonatanın başladığı lakonik mövzu “Şur” məqamı üzərində qurulub. Polifonik qatların yaradılmasında ostinatlılığı əhəmiyyətli vasitə kimi ortaya qoyan bəstəkar onu müasir formada şərh edir.

R. Həsənovanın 1984-cü ildə yazdığı “Çeşmə” məcmuəsində toplanan prelüdlər folklor ruhu, poetiklik və Azərbaycan xalq sənətinin incəliklərini özündə birləşdirir. Müasir kompozisiya texnikalarına məharətlə yiyələnən və xalq musiqisinin mahiyyətinə dərinləndən nüfuz etməyi bacaran

R.Həsənova bu pyeslərdə cəsarətli və orijinal həllər nümayiş etdirir. İmprovizasiya azadlığı, unikal metrik-ritmik xüsusiyyətlər, muğam ənənəsinin zənginliyi və Azərbaycan təbiətinin gözəlliyi melodiylara xüsusi cazibə verir. Bütün bunlar məcmuədə bir vəhdətdə birləşir. Prelüdlərin əhəmiyyəti haqqında Z.Dadaşzadə qeyd edir: “12 prelüddən ibarət “Çeşmə” silsiləsində (1984) o, öz üslubunu tapmağa müvəffəq olmuş, şərti fəndlərdən yaxa qurtarıb, müəyyən sərbəstlik, bir növ “azad uçuş” imkanı əldə etmişdir. Burada bəstəkar muğamdan, folklorun qaynaqlanan lirik parçaları qəhrəmani obrazlar-cəngi, yallıyabənzər pyeslərlə mahirənə növbələşdirərək, pianoçulara öz bacarığını dolğun ifadə etmək imkanı açan cazibədar, parlaq, “olduqca özünəməxsus” pyeslər sırası qurur”.[1. s512-513]

R.Həsənova “Alla Meykhana” əsərində İçərişəhərin məişətinə xas lövhələri canlandıraraq, “meyxana”ya xas ifadəli obazları fortepiano musiqisinə gətirir, bu da əsərə unikal özünəməxsusluq qazandırır. “Alla Meykhana” əsərində fantaziya janrının əsrlərlə formalaşan ənənələrinin davamını gətirilir və milli folklorla sıx bağlı parlaq və yadda qalan obrazlar yaradılır. Əsərdə fantaziya janrının orijinal şəkildə təfsiri haqqında Z.Dadaşzadə qeyd edir: “Fantaziyanın proobrazı, adından məlum olduğu kimi, xalq yaradıcılığının məxsusi janrı-meyxanadır. Sözüün önəmli rol oynadığı meyxananın fortepiano vasitəsilə təqdimatını “təşkil” edərkən Rəhilə Həsənova bu janra xas iki cəhəti qabardır, ritmik başlanğıca və meyxananın improvizə təbiətinin təcəssümünə diqqətini yönəldir”.[1. s515]

Görkəmli bəstəkar C.Quliyevin “Muğam ladlarında interlüdlərlə yeddi pyes” məcmuəsi milli ladların müasirlik istiqamətində işləndiyi ən maraqlı əsərlər toplusudur. “İnterlüdlər”də Azərbaycan məqamlarını pyeslər üçün lad əsası olaraq müəyyən edən C.Quliyev muğam fəlsəfəsinin rəmzi mahiyyətinə şəxsi nöqtəyi-nəzərindən baxış sərgiləyir. Məcmuədə I və VII pyeslərdə “Rast”, “Şur” II, VI pyeslərdə “Bayatı-Şiraz”, “Humayun”, III və V pyeslərdə “Segah”, “Çahargah” IV pyesdə isə “Şüştər” məqamları vasitəsilə düşünülmüş əlaqə formalaşdırılır. Bəstəkar məcmuədə “klaster” kimi müasir kompozisiya imkanlarından faydalanıb. Burada müasir musiqi üçün səciyyəvi olan instrumental musiqinin teatrlaşdırılması prinsipi də özünü hiss etdirir ki, müəyyən elementlərlə saat impulslarının təsvir olunması buna bariz nümunədir.

Dahi Q.Qarayevin yaradıcılıq mirasının layiqli təmsilçisi F.Qarayev üçün “sükut” musiqidə əhəmiyyətli “səs məcmusu”dur. O, müxtəlif illərdə yazdığı “Postlyudiya”larında “sükut”un mənasını vurğulayır, pauzalarla ifadə olunan zəngin musiqili lövhələr təqdim edir. F.Qarayevin əsərlərində dinamik çalarların xüsusi əhəmiyyəti var. Əlavə pafos, dövrün intriqalı gerçəkliklərdən uzaq F.Qarayev musiqisi sözün əsl mənasında bir sənətdir. Bu sənətdə müxtəlif üslub xüsusiyyətləri, kompozisiya texnikaları, musiqili dövrlərin nailiyyətləri, milli və klassik musiqi elementləri üzvi şəkildə qovuşur. Bu haqda L.Kazımova deyir: “Bəstəkarın fərdi üslub fenomeni müxtəlif dillərin və incəsənətin işarə sistemlərinin kəsişməsində, müxtəlif kompozisiya texnikalarının birləşmə azadlığında, formaların fərdiləşdirilməsində və mənalarnın ikili münasibətində, musiqi dilinin zərif və oynaq dəyişkənliyində, əsərlərinin konseptual çoxmənalılığında və mədəni-tarixi kontekstlərinin çoxluğunda yaranır”.[1. s245]

Abuzər Manafzadənin 1992-ci il fevralın 26-na keçən gecə qədim Qarabağın Xocalı şəhərində ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımının qurbanlarına həsr etdiyi “Xocalıya” əsərində müasir kompozisiya texnikası olan “genişləndirilmiş texnika”dan istifadə olunub. Əsər simlərə edilən toxunuşla meydana gələn glissando ilə başlayır. Bu motivdə düşmənin xain basqını təsvir olunur. Sonra “Bayatı-Şiraz” məqamı vasitəsilə olduqca tutqun melodiya kədərli hisslər ortaya qoyur. Melodiya başlamazdan əvvəl muğamın “Bərdaşt” şöbəsi baş verəcək faciənin ağırlığını diqqətə çatdırır. Əsərdə bütün inkişaf bir mövzudan doğulur. Bu mövzu sona qədər eyni ritmik impulsasiyanı qoruyaraq, dinamikada artımlarla kulminasiyanı yetişdirir. Sonda simlərə vurulan zərbələrlə icra edilən glissanda bütün kompozisiyanı tamamlayır. “Xocalıya” qısa zamanda bir çox ölkədə müvəffəqiyyət qazanan əsərlərdəndir. Bu haqda T.Manafzadə yazır: “Abuzər Manafzadə Vyana Konservatoriyasını qazanan və bitirən ilk azərbaycanlı olub. Onun müəllifi olduğu, Xocalı soyqırımından bəhs edən, dünyaya barış mesajı vermək məqsədilə bəstələdiyi “Xocalıya” əsərini dünyanın ən prestijli musiqi salonlarında hər zaman qürurla ifa etmişik. Bu əsər həm piano üçün, həm də orkestrlə birgə ifa olunacaq şəkildə yazılıb”. [5]

Ə.Əlizadənin fortepiano alətinə orijinal münasibəti var. O, fortepiano musiqisini “pianolu sekstet”, “pianolu oktet” kimi maraqlı janrlar çərçivəsində şərh edir. Bəstəkar 2000-ci ildə yazdığı “Cantabile....Dialogue in Spase” (Cantabile....Kosmosda dialoqlar”) əsərini pianolu oktet, 2004-cü ilə aid “The Nostalgic Sighr at Lake Van” (“Van gölündəki nostaljik mənzərə”) əsərini isə pianolu sekstet olaraq təqdim edir. Bəstəkar daha əvvəl 1981-ci ildə solo fortepiano üçün yazdığı “Contemplations & Awaiting” (Seyrediş və İntizar”) əsərində fortepiano musiqisi janrında müasir kompozisiya texnikalarından istifadə imkanlarını nəzərdən keçirir. Tamamilə sərbəst improvizasiya imkanlarına əsaslanan ilk hissə olan “Seyrediş”də xanə xətləri, əsərin xanələrlə bölgüsü yoxdur. Azərbaycan muğamlarının nota alınmasında istifadə olunan bu kimi not yazma strukturu “senza misura” adlanır. Əsərdə konkret olmasa da, “Segah” və “Şur” muğamlarının intonasiya elementləri özünü nümayiş etdirir. Birinci hissənin inkişafında klasterlər əhəmiyyətli rol oynayır. İkinci hissə “İntizar” vivace molto tempində təqdim edilir. Bu hissədə not yazısında müasir sistemlərdən faydalanan bəstəkar qrafik notasiya imkanlarına üz tutur. Belə ki, mətni not ilə ifadə etmir, müəyyən işarələrlə əsərin melodiyaşının yüksəliş və eniş məqamlarını vurğulayır.

Əsərin orta bölməsində klassik not yazısı əsasında fərqli ifadə tərzini özünü nümayiş etdirir. Minimalist təfəkkürlə yazılmış bu bölmədə əsər anidən tonallıqdan tamamilə kənar “re bemol” səsi ilə yekunlaşır. Bu haqda S.Mirzəyev qeyd edir: “Ümumiyyətlə, bütün bölüm “re” və “re-bemol” notları üzərində (sanki bir muğam ladının “mayəsi” kimi) qurulmuşdur, çox zaman bu notların oktavaları və fərqli akkordları böyük tempdə təkrarlanır. Bu da sanki bir “sayırışma” effekti yaradır”.[2. s60]

“Cantabile...Kosmosda dialoqlar” kompozisiyası səslənmə dalğalarının növbələşməsinə əsaslanan özünəməxsus quruluşu ilə fərqlənən unikal bir musiqi əsəridir. Bu, dinamik bir atmosfer yaradır və dinləyicini musiqi dünyasına cəlb edir. İfa zamanı müəyyən zirvə nöqtələri kimi qeyd edilən bir neçə əsas anı ayırd etmək mümkündür. Bu zirvələrin hər biri, musiqi inkişafının yeni mərhələsinə keçidi bildirən kiçik bir fasilə ilə davam edir. Kulminasiyalarda əsas alətlər piano və zərb alətləridir. Bu alətlər, bu anda zirvəyə çatan musiqi emosiyalarına diqqəti cəlb edir. Son, ən ifadəli yüksəlişdən sonra musiqi quruluşu tədricən sakitləşməyə başlayır, yekunluq effekti və son hissəyə hamar bir keçid yaradır. Bəstəkar üçün qarşılıqlı əlaqə və dialoqların mühüm əhəmiyyəti var, lakin bu dialoqlar şərtidir, bəzən tamamlanmaya da bilər. O, bu haqda deyir: “Mənim əsərimdə forma bir dialoqu özündə təcəssüm edir, daha doğrusu-forma yox-xarakter. Bəlkə, iki xarakterin dialoqu və ya iki iştirakçının. Hər dialoqun “razılaşmayla” tamamlanması da şərt deyil. Yarıda da qala bilər, öz həllini tapmaya da bilər.”[4]

Bəstəkar E.Mirzəyevin “Rəmzi üçkünc sükut” əsəri sufi fəlsəfəsini təsiri ilə yazılan əsərlərdən biridir. Bəstəkarın özü bu haqda deyir: “Həmin bu düşüncələr bir neçə əsərdə əksini tapdı, 1995-də dostlarla “Sonor” ansamblını yaradanda ilk instrumental tərkib üçün (klarnet, gitara və piano) indi çox simvolik səslənən “Rəmzi Üçkünc Sükut” əsərini yazdım” [3]

“Rəmzi üçkünc sükut” əsəri sükut vəziyyətində olan üç fərqli ifaçı və ya aləti təmsil edən bir konsepsiyadır. Musiqi kontekstində, sükut mühüm məqamları vurğulamaq, kontrast yaratmaq və ya növbəti musiqi hadisəsinə hazırlaşmaq üçün bədii üsul kimi istifadə edilə bilər. Bu sükut, dinləyicinin gündəlik təssüratlar haqqında fikirlərinin, musiqili dialoqun son akkordu, son söz ola bilər. “Rəmzi üçkünc sükut”da sükut, səsin varlığı qədər ifadəlidir. İlk bölməsi olduqca ağır olan əsərdə kulminasiya orta bölməyə-“Recitativo infernale”yə təsadüf edir. Son bölmə “Postludio” sonu yetişdirir. Əsərdə fortepiano alətinin spesifikasiyası orijinaldır. Burada “flojet”lər, “pizzicato”lar kimi fortepiano musiqisi üçün ənənəvi olmayan texniki imkanlar mövcuddur və “klaster”, “glissando”lar əsərə xüsusi ahəng qazandırır.

Nəticə

Azərbaycan bəstəkarlarının müxtəlif janrlarda yazdığı əsərlər milli musiqinin inkişaf imkanlarının sərhədlərini müəyyən edən nadir sənət inciləridir. Bəstəkarlarımız fortepiano musiqisi sahəsində də məhsuldar işləyərək, yazdıqları rəngarəng janr, forma xüsusiyyətlərinə malik əsərlərlə milli musiqi mədəniyyəti xəzinəsini zənginləşdirmiş, eyni zamanda bu mədəniyyətin müasir simasını müəyyən etmişlər.

Azərbaycan bəstəkarları müasir dövrdə fortepiano musiqisi janrında yazdıqları əsərlərində həm klassik musiqidə formalaşan ənənələri davam və inkişaf etdirmiş, həm də fərdi yaradıcılıq imkanları ilə bu ənənələrin siması, məzmunu və mahiyyətini yeniləmişlər.

Müasir dövr Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərində fortepiano orkestr kimi səciyyələndirilir. Onun bir tək klavişləri deyil, bütün korpusu, simləri musiqi alət kimi istifadə olunur. Bu alətdə ifaçılıq və ifadə imkanlarını genişləndirir. İfaçıya sərbəstlik qazandırır.

Beləliklə, XX əsrin sonu XXI sərin ilk onilliklərində milli musiqi mədəniyyəti tarixində fortepiano alətinə bəstəkarlar tərəfindən olan maraq əsla səngiməmiş, əksinə alət onlar üçün fikirlərin ifadəsində daha əhəmiyyətli vasitəyə çevrilmişdir. Bunun da nəticəsində bəstəkarlarımız müxtəlif kompozisiya texnikalarına əsaslanan fortepiano musiqisi janrında yazdıqları əsərləri ilə həm ifaçılıq sənətinə böyük töhfələr vermiş, həm də milli fortepiano musiqisinin inkişafını daha mükəmməl səviyyəyə yüksəltmişlər.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan musiqi tarixi(redaktor: Z.Səfərova) V cild Bakı: “Elm nəşriyyatı”-2020
2. Mirzəyev S. “Fərəc Qarayev və yetirmələrinin əsərlərinə piano ifaçısı baxışı” Bakı: “Qanun”-2020

İnternet resursları

3. Abbasova V. “Elmir Mirzəyev-Həyatın özü bir xulya teatrıdır.” (müsahibə) “Azlogos” 17.10.2022 <https://azlogos.eu/elmir-mirzayev-hayatin-ozu-bir-xulya-teatridir/>
4. Məhyədinli G. “Əli Əlizadə-Mən həmişə öz yolumu tapmağa çalışırdım.”(müsahibə) Azlogos” 13.07.2021 [https://azlogos. eu/əli-əlizadə-mən-həmişə-oz-yolumu-tapмага-calısirdim /](https://azlogos.eu/ali-elizade-men-hemise-oz-yolumu-tapмага-calısirdim/)
5. Şəfiyeva H. “Musiqi janrları kimi insanların ruhu da fərqlidir”-Turan Manafzadə”(müsahibə) 525-ci qəzet 20.04.24 <https://525.az/news/259991-musiqi-janrlari-kimi-insanların-ruhu-da-ferqlidir--turan-manafzade>